

PESIMISMO E INDIVIDUALIDAD
BREVE EXPLORACIÓN SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL PESIMISMO
EN EL PENSAMIENTO MODERNO

PESSIMISM AND INDIVIDUALITY. A BRIEF EXPLORATION ABOUT THE
FUNDAMENTS OF PESSIMISM IN MODERN THOUGHT

Carlos David García Mancilla

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Resumen

El presente escrito pretende señalar que ciertos fundamentos de filosofía moderna descansan sobre una perspectiva pesimista acerca de los individuos humanos. Particularmente los conceptos de sujeto y de sistema. Para ello se retoman cuatro sistemas filosóficos cuestionando en ellos el origen del sujeto y el papel adverso en que estos sistemas explicativos del mundo dejan a la individualidad. En las filosofías de Descartes y Kant se aborda la diferencia que realizan entre el sujeto y el individuo a partir de una negación de este último. En las filosofías de Leibniz y Schopenhauer, por su parte, se resalta el lugar desventajoso en que posicionan a la individualidad.

Palabras clave: pesimismo, optimismo, individualidad, sistema, sujeto

Abstract

This text aims to demonstrate that certain fundamental ideas in modern philosophy lay on a pessimistic perspective towards human individuality. Specifically, the concepts of subject and system. In order to support this, we consider four modern philosophical systems questioning in them the origin of the modern concept of subject and the adverse place in which these systems position individuality. In Descartes and Kant's philosophy the difference they forge between the subject and the individual is pointed. A difference built through the denial of the latter. In Leibniz and Schopenhauer's philosophy it is highlighted the disadvantageous place where they leave individuality in their systems.

Keywords: pessimism, optimism, individuality, system, subject

Introducción

Con frecuencia la filosofía moderna ha dejado a la individualidad en manos del pesimismo. No es, considero, trivial esta apreciación en la medida en que hay una diferencia apreciable entre una versión pesimista del mundo o de las personas. Es más, o menos difícil encontrar algún sistema o pensador que de antemano contemple a la totalidad con ojos pesimistas. Y aunque todavía no se barrunta aquí siquiera una clarificación de lo que quiera decir una perspectiva pesimista, se podría afirmar que es más frecuente que la filosofía vea a este sistema-mundo como el mejor de los posibles que como lo contrario. Incluso Schopenhauer, con su fama a veces tan malentendida de pesimista, aceptaría que “cualquiera es dichoso en el estado en que es todas las cosas, y desdichado si es sólo una” (2003^b 361). El conjunto, pues, suele ser entendido y explicado como un todo ordenado, racional, armónico, incluso bello; no así sus elementos que, en este sentido, no suman un todo.

Pareciera igualmente trivial esta primera tesis que se arroja, pues el dolor, el mal, la tristeza y la muerte le suceden siempre a la individualidad o a los seres individuales y eso en modo alguno es un secreto sino más bien una obviedad. Pero, como escribió Nietzsche (*cf.* 2016), los filósofos suelen tomar las creencias populares y exagerarlas o, como es ahora el caso que se busca mostrar, se las toma como premisas fundamentales sin exponerlas claramente. En efecto, las obviedades en filosofía suelen no ser tales. Aquí se propone centrar la atención en ciertas características de dos de los conceptos centrales de la filosofía moderna que podría señalárseles como, justamente, fundacionales. Estos son el sujeto y el sistema. Sin embargo, no se abordarán como tales —para ello hay una larga lista de textos en donde la reflexión se centra en aquellos conceptos y que directa o indirectamente aquí se evocan—, sino en aquello que apartan. Como se mencionó, lo que se deja de lado al construir filosofías y sistemas centrados en el sujeto es al individuo. Aunque no es un simple dejar de lado. Aquí se propone que este “dejar de lado” a la individualidad es esencial para la construcción de los sistemas y la solidez del sujeto moderno. Así, tampoco se trata de una mera eliminación. El sistema moderno no puede simplemente suprimir a los entes ni a ente alguno que no quepan en su estructura. Todo tiene cabida y lugar; aunque en específico al individuo humano se le destina un lugar *pésimo*. A costa del pesimismo individual se construye la estructura universal.

Para explicar y sostener estas afirmaciones se evocarán cuatro sistemas filosóficos de la Modernidad. Aquellos de Descartes y Kant se retoman en específico para visibilizar la mencionada relación y separación entre sujeto e individuo. Por otra parte, las filosofías de Leibniz y Schopenhauer lo serán para una operación similar, pero sobre el lugar del individuo dentro del sistema-mundo. Por supuesto, de antemano se señala y admite que lo aquí propuesto no puede ser considerado como una interpretación acerca de todo el pensamiento moderno. Aquello que la misma Modernidad en la filosofía sea es un asunto de inmensa complejidad, diversidad y riqueza que apenas y podríamos abordar en un texto tan breve como el presente sin perder el hilo conductor de aquello que sí se busca decir. Con todo ello, sigue resultando innegable la preponderancia de estos dos conceptos —sujeto y sistema— en la filosofía moderna, por lo que la perspectiva con la que aquí se abordan tampoco se considera como tangencial.

Finalmente, el pesimismo aquí se entiende, en un primer momento, de manera simple e incluso de sentido común, aunque irá ganando especificidad a lo largo del texto. De esta manera, se parte de la palabra misma y de su contrario. Contrastado con su usual antónimo, el optimismo, en el pesimismo el ser humano se encuentra en una condición *pésima*, pues además del dolor, el mal y la muerte, se carece de *optimidad*. Óptimo es lo que se acopla, lo que cabe con exactitud, lo idóneo, que nada le falta o sobra para cumplir aquello para lo cual existe. El individuo humano, pues,

nunca cabe en su vida; siempre se desborda o carece. Parafraseando a Schopenhauer, ha llegado invariablemente demasiado tarde para la felicidad (cf. 2000 51).

La distancia del Yo

La relación entre sujeto y objeto—que funge como premisa y punto fundamental de problematización en una parte apreciable de la tradición filosófica moderna— tiene tras de sí de manera casi invisible pero también de manera indeleble otra relación que ahora se busca analizar, aquella que hay entre el sujeto y el individuo. A cualquier lector de las filosofías que habremos de abordar le resultará claro que sujeto e individuo no son lo mismo. Aunque, digamos, ambos necesariamente deben ser un “yo”. Y como la claridad no es distinción, no se puede atinar de manera inmediata a qué se refiere esa obvia diferencia ni qué implica esa necesaria semejanza. Esta primera perspectiva de la individualidad en relación con el sujeto que se aborda busca, inicialmente, señalar esta diferencia no muy frecuentemente abordada ni siquiera por los filósofos modernos mismos, así como la manera en que casi tácitamente se trasluce en sus escritos. En un segundo momento se plantean las implicaciones e importancia de la misma dentro de la filosofía moderna y aquellas de Descartes y Kant específicamente. Es de importancia pues aquí se propone que aquella, la diferencia entre sujeto e individuo o, más precisamente, el proceso de desindividuación al *yo*, es el fundamento del *cogito* cartesiano y del sujeto de la práctica kantiana. Por último, y tomando en cuenta esta importancia fundamental y fundacional, se muestra la manera en que esta diferencia finca igualmente las bases del pesimismo dentro de la filosofía moderna. Un pesimismo que se ancla en sus raíces y alimenta las ramas y el follaje.

De una u otra manera, en la individualidad y, señaladamente en la persona¹, transcurren los métodos y las aseveraciones generales de estos dos primeros filósofos². Desindividuación es uno de los pasos más importantes de sus métodos. Borrar todo lo que forja la unicidad —el ser uno y el ser único— del individuo abre las puertas a la universalidad. Sin embargo, este proceso no es apuntado claramente en sus textos. Incluso podría decirse que no es la intención de los pensadores abstraer e, incluso, negar a la individualidad. Podría decirse que han olvidado que han olvidado al individuo como se señalará primero en la filosofía de Descartes.

I. Al sujeto cartesiano —aquel que cimbra la filosofía y acaso inaugura su nueva perspectiva — el método mismo de Descartes le encuentra, como se mencionaba, a través de una operación de desindividuación. Experiencias, recuerdos, historia, pasiones, la tradición misma, creencias y conocimientos que Descartes tenía las hace a un lado. La imaginación pone todo contraejemplo posible para hacer dubitable cualquiera de las marcas que el sujeto tiene de la persona Descartes. Y lo dubitable no es simplemente una hipótesis, pues todo aquello que pueda no ser verdadero se le toma como falso, según afirma el filósofo.

Sin embargo, Descartes propone su método y sus resultados como una fábula. De manera que este sujeto en un primer momento puro, lejano y sin mundo material es un supuesto. Incluso con la indubitabilidad de su verdad, es una afirmación provisional. Pues, como sucede también con Kant, el interés de su filosofía está centrado en la práctica, en la ciencia del bien y del mal. Además,

1 No hay que confundir, por supuesto, al *principio de individuación*, cuya tradición dentro de la filosofía le hace referirse no sólo a seres humanos sino a la manera en que pueda decirse que algo es uno. Aquello que hace que una persona sea tal bien podría denominarse principio de *personificación*. Sin embargo, el término “persona” conlleva una carga moral y política dentro de la filosofía que no es adecuado mezclar por ahora. Por ello emplearé el término “individuo” que, además, es el que los filósofos aquí invocados emplean.

2 Particularmente en Kant esta afirmación se hace tomando en cuenta las dos primeras críticas.

Descartes, como individuo, no puede hacer sin más abstracción cabal del mundo en el que actúa, padece y vive. Así, dentro de esta primera fábula del sujeto, hay una necesidad, fuera del propio método cartesiano y propia de la persona Descartes, de otra fábula, aquella de su moral provisional, acerca de la que tanto se ha escrito.

Abonando brevemente a la discusión, ciertamente es un despropósito hacer coincidir la ciencia del bien y del mal —buscada por Descartes como la copa del árbol de la ciencia— con la moral provisional. No solamente porque aquella moral de la fábula del individuo, la moral provisional, es muy lejana a los criterios de claridad y distinción, sino porque se propone aquí que la aparición de la moral provisional en los escritos cartesianos obedece a razones distintas de aquellas de la ciencia y del propio método. En efecto, ni el Yo puro del sujeto ni el desarrollo del método que busca certezas absolutas requieren en momento alguno de un supuesto como aquel que se define justamente por la dubitabilidad como lo es la moral provisional. Es Descartes, se decía, como individuo, el que propone ese requerimiento —esa fábula en la que se suspende la ciencia por la acción— dentro de la fábula del Yo puro para la que “es momento de pensar y no de actuar” (1875 247).

Es notorio que Descartes no haga la distinción de las perspectivas que aquí se plantean; a saber, aquellas del Yo del sujeto y el yo del individuo. Ora Descartes habla de manera personal, sobre todo al enumerar la serie de creencias dudosas que posee, ora lo hace desde el Yo universal del sujeto cuando es no solamente evidente que se trata de yoes distintos, sino que el mismo método cartesiano lleva a esta distinción. La moral definitiva, o la ciencia del bien y del mal, supondría la aclaración y postulación de un puente entre ambos yoes distintos, pues la individualidad es siempre un “este cuerpo” y el alma-razón es solamente una y es universal. Aquella unión, como es sabido, pende dentro de la obra cartesiana de la claridad y distinción de las pasiones del alma que son, como insiste Descartes, tanto del alma como del cuerpo.

No es el problema a resolver por ahora qué implicaciones hay para las pasiones en el sistema cartesiano el encontrarse en una especie de “medio camino” entre la individualidad y la universalidad a la luz de la idea de la distancia entre los planteados yoes, sino ensalzar justamente la distancia. El sujeto cartesiano surge esencialmente de la negación de la individualidad. El método cartesiano es un método de radical purificación en la que el residuo, la sustancia pura del Yo del sujeto, conserva solamente al pensar —la racionalidad— y la conciencia del pensar mismo, que es lo que hace de ambos seguir siendo “yoes”. No se trata de una trivial lista de marcas específicas como las experiencias, memorias o cuerpo, sino que es aquello que define en específico al Yo del sujeto. Así, pues, el sujeto moderno, que toma de la filosofía cartesiana su modelo, es, desde sus mismos fundamentos, una negación de la individualidad.

Sin embargo, no hay de manera clara atisbos de pesimismo en lo que se ha mencionado de Descartes. La individualidad que ha dejado alejada del sujeto puro no se encuentra en una posición desdeñable, apesadumbrada o *pésima* en su sistema. De hecho, su filosofía más bien siempre buscó una unidad entre la ciencia y la vida, una reunificación entre el *yo* individual y el sujeto. Y él no lograr una moral definitiva solamente deja en entredicho a la vida, al “hombre real”³. A pesar de ello, el modelo cartesiano del sujeto y su separación y negación de la individualidad trasciende

3 En una de las cartas a la princesa Elizabeth (1875 125), Descartes declara que hay tres géneros de cosas primitivas, la extensión, el pensar y la unión entre ambos. Sin embargo, la naturaleza simple de las dos primeras nociones que las hace claras con eminencia para el entendimiento, se embota en su la unión. Desde el momento en que se la considera como unidad de diversos, la simplicidad se esfuma. Pareciera que esta tercera sustancia, como dice Hamelin (154.), no es sino un puro nombre. Sin embargo, Mattéi (37) señala que esta unión, pues, se refiere al “hombre real”. Que es la interpretación con la que aquí se coincide.

marcadamente hacia las filosofías sucedáneas en las que la posición de la individualidad en los sistemas deja en muchos casos a ésta en desamparo y en esa posición siempre desventajosa y *pésima* que se ha señalado. Y es acerca de tres de aquellos sistemas de los que se hablará en lo que sigue.

II. Un resultado similar aunque mucho más encaminado a nuestros propósitos⁴ se puede observar en la filosofía kantiana, y específicamente en el contraste existente entre la *Crítica de la Razón Práctica* y la *Antropología*⁵. Kant asume que las ideas de la metafísica, imprescindibles para la coherencia de la razón práctica, no son en modo alguno objetos de conocimiento. Se trata de ideas vacías. Sin embargo, tomadas tales ideas como una de las acepciones de la *cosa en sí*, las ideas de Dios, la libertad y el alma son demasiado específicas como para referirse a una mera *cosa en sí* de la cual nada, por definición, sabemos. A diferencia de la *cosa en sí* que sirve de base al fenómeno, aquella que hace las veces de límite del conocimiento en general, o aquella que es el *Yo* de la apercepción, las ideas de la razón —al menos la libertad—, tienen una forma de presencia. La libertad, dice Kant, es un concepto teóricamente vacío al carecer de intuición y que, sin embargo, tiene una “aplicación real que se manifiesta *in concreto* en las convicciones o máximas” (2000 99, 66). Tales convicciones y máximas, que son siempre empíricas si se dirigen a un objeto y al deseo del objeto, tienen un correlato trascendental que es la forma general de la máxima pero escindida del deseo: la ley moral. En Descartes, como se señaló, la convicción o ímpetu por poner en entredicho al sujeto en la moral provisional fue tejida no sólo por la libertad, facultad infinita del cogito, sino también por la necesidad del propio Descartes, como individuo, que se resistía a dejar a la vida y a la acción en el olvido. En el caso de la filosofía de Kant no es muy distinto. Él mismo considera que la investigación acerca de la razón pura en su uso especulativo tiene una importancia eminentemente teórico-académica, mientras que la investigación práctica no conoce tales límites.

En efecto, poca cosa sería la razón si solamente fuese entendimiento. Si invariablemente se pretende siempre conocer más de lo racionalmente posible, es porque la razón es más que entendimiento. La libertad “ha estado desde hace mucho tiempo en la razón de todos los hombres, incorporada a su ser” (*Id.* 105, 125). La razón niega sus propios límites teóricos. Pero es “siempre sólo una y la misma razón la que, ya sea bajo el aspecto teórico o bajo el aspecto práctico” (*Id.* 121, 144) tiene “una necesidad inevitable [...] de una unidad completamente sistemática de sus conocimientos” (*Id.* 91, 108). La razón sólo parece llegar a un contento consigo misma a través de la metafísica. Por ello la razón especulativa ha de subordinarse a su uso práctico; de otro modo se “generaría una contradicción de la razón consigo misma” (*Id.* 122, 145). Y siendo esta subordinación e ímpetu de transgresión el lugar natural de la metafísica, esta última tiene como su objeto a la libertad.

La libertad es *cosa en sí* no por ser un mero objeto indeterminado⁶. Las estructuras *a priori* de la representación, aun siendo espontáneas según señala en la *KRV*, Kant las propone como

4 Como se ha mencionado, uno de los propósitos es hacer evidente el pesimismo presente desde los fundamentos de los pensamientos filosóficos modernos, aunque sea señalando solamente algunos de ellos y, en el caso particular de Kant, centrándonos solamente algunas de sus obras. En ellas, aquel lugar en que se posiciona a la individualidad del que se ha hablado es mucho más evidente.

5 La estructura del sujeto y el Yo puro en la *Crítica de la Razón Pura*, aunque de inmensa relevancia e interés, no se tomará en cuenta para la presente reflexión. Hay, por supuesto, una continuidad entre ambas críticas y no se niega ni abstrae el papel del Yo de aquella primera crítica, sino que más bien se le supone.

6 Dentro de los múltiples sentidos en que se puede señalar a la *cosa en sí* se encuentran los siguientes: aquello que subyace al fenómeno y que se encuentra fuera de nuestras posibilidades de conocimiento en tanto que estructura; aquello que demarca o delimita los límites del conocimiento en general y del cual, al menos, sabemos que es; aquello que no puede ser fenómeno porque es el fundamento del fenómeno, en el caso de la apercepción; y aquello que, aun teniendo un contenido específico como las ideas de la razón, no poseen en contraste intuición alguna que les respalde. Esta última forma de la *cosa en sí* es la que correspondería a la libertad.

pasivas. Como Descartes, la percepción es un vacío de acción. Por ello la práctica no es reductible a la mera representación. En la práctica el sujeto no sólo percibe, sino que crea al objeto. Ese afán de infinitud que Heidegger (*cf.* 24) señala en la metafísica kantiana, sólo es asequible en la práctica. Ciertamente no puede haber experiencia del inicio de una cadena causal en sentido absoluto o de la creación de la nada de una representación. De hecho, las más de las antinomias y paralogismos de la razón son fruto del exceso causal.

Sin embargo, la causa *noúmeno* refiriéndose a la libertad, aun supeditando la razón teórica a la práctica de manera que no haya contradicción de la razón consigo misma, tropieza en su efectividad con el individuo al dirigirse específicamente a las acciones, cuya causa es siempre el amor propio. Toda la primera parte de la *Crítica de la Razón Práctica* busca probar la existencia de tal practicidad de la razón. Si toda acción o inclinación de la voluntad fuese provocada por la experiencia —es decir, por la percepción del objeto que se desea y la acción que procuraría obtenerlos—, no habría ninguna legislación universal ni su correspondiente necesidad trascendental. La pureza que busca Kant es asequible mediante la abstracción de lo empírico. Pero señaladamente a partir de la abstracción de todos los caracteres de lo individual. Sin esta ley universal y partiendo del sujeto puro de la práctica, nada podría guiar nuestras acciones sino la inclinación tendiente a la felicidad o al amor propio. La libertad propia de la ley moral es una abstracción muy específica, una separación o purificación no del contenido de la experiencia en general, como lo son las categorías de la razón especulativa, sino de las inclinaciones como causas de la acción, la cual pueden tener solamente ya sea a las inclinaciones o a la ley moral como motivos. De esta manera, la libertad kantiana es una ausencia radical de inclinaciones, una renuncia a la felicidad.

Es de común consideración que el imperativo kantiano es inalcanzable para el *hombre real*; que el sujeto kantiano es muy distinto de un sujeto, digamos, como usted o yo, porque la adecuación plena a la ley moral es “una perfección de la cual no es capaz ningún ser del mundo de los sentidos” (Kant 2000 122, 220). Y, efectivamente, la diferencia entre ambos no es distinta a la que Descartes presenta y se ha señalado. La naturaleza humana “no lo es del sistema de la crítica” (*Id.* 9). Es de notarse que, en el nacimiento de la persona moral kantiana, el sujeto del deber, es preciso vaciarle de personalidad, que no es otra cosa que *a-patizárlle*, o despojarle de toda pasión posible. El “amor propio” no señala algo más que al mero patronato de los deseos sobre las acciones. Y está dado en un sujeto y no en el sujeto de la práctica; es decir, el amor propio es del reino de la individualidad. La persona es aquí, en la *Razón Práctica* de Kant, el sujeto moral, aquel que es portador y actor de la ley moral o del imperativo categórico. El ser que es portador del amor propio, el individuo humano, no es, en esta medida, una persona.

Podría de esta manera definirse a la individualidad en Kant como amor propio, cúmulo de tendencias y deseos. En la felicidad “cada uno funda su inclinación sobre su propio sujeto, pero otro individuo pone otro sujeto y en cada uno es ora esta, ora otra inclinación la que tiene un influjo mayor” (*Id.* 29, 32). La felicidad, dice Kant, requiere de un “conocimiento del mundo” (*Id.* 365, 43), pero más allá de ello y para la perspectiva de la razón práctica, a la felicidad sólo se la considera negativamente, como aquello que *no se debe*.

Esta diferencia se puede apreciar más claramente en el uso específico de palabras alemanas que Kant señala al referirse a la distinción entre el deber y el placer. El bien y mal morales, *Gut und Böse*, se emplean en la lectura de las acciones según la ley moral y la objetividad racional, mientras

7 En la parte dedicada a Descartes este “hombre real” se señaló como la unidad entre alma y cuerpo. En Kant no se le puede entender de la misma manera. Sin embargo, sí se puede comprender de manera semejante cuando se considera al “hombre real” como al individuo vivo que ambos sistemas se encargan de vaciar y “purificar”.

que *Wohl und Weh* se refieren al bien y mal individuales, aquellos que tienen que ver con el placer y el dolor (cf. *Id.* 59, 70). Como sucede con el imperativo, el bien supremo (*Gut*) debe escindirse del querer. Aunque el bien supremo es sólo la forma de una ley en la medida en que es la realización del imperativo categórico, es sin individuo (a quien corresponden los deseos), sin objetos (lo deseado), y sin cuerpo; parece casi una nada. Sin embargo, desde el *lleno*⁸, desde el individuo y sus deseos, no puede haber tal universalidad porque los deseos son sólo *míos* o del individuo en cada caso. Un “individuo universal” no es el que hace de sus deseos los de todos, sino el que hace de todos y de todo parte de sus deseos, un solipsista moral, un esclavista universal⁹.

La ley moral y el imperativo, para su cumplimiento, suponen la desindividuación pues la persona, en tanto que individuo, habría de seguir en todo momento el impulso del amor propio. Por ello, evidentemente, se trata de un imperativo y no simplemente de un juicio necesario. Sin embargo, al abstraer todas las marcas de la individualidad, señaladamente aquella de los deseos, la ley moral misma pareciera no tener un impulso para la acción salvo la ley misma. A ello Kant le llama el *sentimiento moral* del respeto a la ley. Una suerte de “complacencia (*Wohlgefallen*) con la propia existencia [...], el contento de sí (*Selbstzufriedenheit*)” (*Id.* 117, 140) como conciencia de no necesitar nada. Es el placer de la nada, el profundo silencio de deseos pues “la vida no tiene absolutamente ningún valor” (*Id.* 88, 105) en sí misma. La vida para el ser racional pero finito no es sino un vaivén de inclinaciones que siempre “crecen con el favorecimiento que se les otorga y dejan siempre tras de sí un vacío mayor al se pensaba llenar” (*Id.* 118, 141), de tal manera que infunden un deseo de librarse de ellas. Según dice al final de la Analítica, el respeto humilla (*demütigen*) (cf. *Id.* 75, 89) al sentimiento patológico en tanto no le ofrece lo deseado. La ley moral aparece como el deseo de nulificar al deseo, es decir, al individuo y su esencia pasional.

En contraste, en la *Antropología* Kant inicia la historia desde el sentido opuesto. No se le puede llamar práctica, sino pragmática. La pragmática está dirigida evidentemente a la acción útil antes que al bien moral o la virtud de las acciones. Mientras que la práctica desconoce valor a la vida y a la felicidad, para la pragmática resultan sus temas principales. La pragmática inicia y trata el mundo cerrado del individuo y por ello se centra en las pasiones. Kant señala que “el hecho de que el hombre pueda tener una representación de su yo le realza infinitamente por encima de todos los demás seres que viven sobre la tierra. Gracias a ello es el hombre una persona, y por virtud de la unidad de la conciencia en medio de todos los cambios que pueden afectarle, es una y la misma persona” (1991 15).

Y un poco más adelante dice que “desde el día en que el hombre empieza a expresarse diciendo ‘yo’, saca a relucir su querido yo ahí donde puede, y el egoísmo progresa incesantemente” (*Id.* 17). Es notorio también el uso doble que hace de la palabra “yo” en ambas frases tan cercanas en el texto. Una ambigüedad ya señalada en Descartes. En un suspiro, Kant pasa de su filosofía crítica a la pragmática, que es lo propio de la *Antropología*¹⁰. La *Antropología* y la razón práctica son siempre discontinuas, aunque busquen más o menos lo mismo. Llegan al mismo punto de quiebre entre sujeto e individuo por vías diversas sin poder o buscar dar razón de aquella unión y separación. La *Antropología* propone una moralidad mundana, parecida en muchos sentidos a la moral provisional cartesiana y, en ciertos otros, a la ética estoica. Mezclas que son frecuentes cuando lo analizado es

8 El uso de “lleno” aún sin ser un término kantiano, se justifica aquí en contraste con el señalado “vacío” de la ley moral. Sin embargo, el “lleno” del deseo como definitorio de la individualidad será usado en el resto del texto, por lo que se debe de tomar en este específico sentido.

9 Esta interpretación de la individualidad es propuesta y ampliamente desarrollada por Schopenhauer del que, por no romper el hilo de la explicación sobre Kant, se hablará después.

10 La otra *Antropología*, aclara Kant, sería en sentido fisiológico y no práctico. Es decir, es la investigación del individuo en tanto que cuerpo y no como ser moral mundano.

cambiante en tiempo y lugar, en costumbres e historias. Su juicio pragmático se logra sólo por la larga experiencia sobre las particularidades de la vida. Es decir, no busca concluir la ley moral desde la experiencia mundana, sino que busca una especie de prudencia en sentido aristotélico que es del todo desemejante de la ley moral. En otras palabras, la pragmática busca la prudencia, y la práctica la acción racional. En la primera no hay principio ni concepto, por lo que no se puede indagar trascendentalmente sino solamente a través de la experiencia del mundo.

Ciertamente se pueden contrastar más detalladamente la *Antropología* y la investigación propiamente trascendental sobre la práctica de manera que se evidencien con más detalle los paralelismos de este contraste y aquél de la moral provisional y el sujeto puro cartesiano. Sin embargo, en ambos casos lo que se ha buscado ensalzar es el lugar asignado a la individualidad en las conclusiones de ambos sistemas filosóficos. De una manera mucho más radical que en la filosofía cartesiana, la diferencia entre el sujeto y el individuo —entre aquellos dos “yoes” que Descartes usa indistintamente— se hace patente en la filosofía kantiana y también de manera más cercana a las consideraciones sobre el valor de la vida y del individuo mismo. Kant desvaloriza al individuo —y a la vida— englobándoles bajo el principio de felicidad. Primeramente, porque es aquella una abstracción requerida para encontrar la ley moral; pero también, y principalmente, porque el individuo no es sujeto, y el cumplimiento de la ley requeriría en última instancia abstraerse de la vida, la felicidad y el deseo. El sujeto puro de la práctica y el sistema filosófico al que sostiene, dejan al “hombre real”, al individuo en cada caso, no solamente marginados en el sistema, sino en una posición notoriamente pesimista. Es decir, en la acción que cumple la ley *me* va la felicidad, *mis* deseos y contento. No son aquellos solamente prescindibles sino inadecuados, malvados¹¹ y ajenos. Ese sitio ambivalente del individuo en la moral provisional de Descartes es mucho más claro en Kant. El individuo no es adecuado, no es óptimo para el sistema de la razón pura. La moral provisional, por su parte, es el ejemplo paradigmático —que plantea la filosofía moderna a partir de Descartes— de la imposibilidad de hacer un sistema en el que quepan con igual medida y derechos el sujeto y el individuo, la razón y el deseo. Y esta imposibilidad es del todo visible en la moral kantiana. Y a pesar de los esfuerzos de la *Antropología* o la misma fábula cartesiana, los sistemas modernos, y particularmente aquellos que trataremos en seguida, requieren de una posición de desdén que se encuentre ocupada específicamente por la individualidad. De esta manera, de la diferencia entre el Yo del sujeto al yo de individuo, pasaremos a aquella diferencia o, más bien, posición de radical intrascendencia que el sistema de pensamiento filosófico da al individuo. Perspectiva especialmente visible en las filosofías de Leibniz y Schopenhauer.

11 El problema del mal en Kant, y particularmente de aquello que él mismo llama el “mal radical” ha sido ampliamente comentado. Teniendo en mente sus afirmaciones en *La Religión dentro de los límites de la Razón Pura*, en donde ejemplifica al mal radical como la acción según el deseo y no según la ley, Allen Wood (211) considera que es una caricaturización y un maniqueísmo simple ver en las pasiones el origen del mal en Kant y en la razón y la Ley Moral aquel del bien. A su vez, Bernstein (53) considera que Kant al emplear el adjetivo *radikal* para *Böse* no hace sino señalar el sentido etimológico del término pues es una propensión que tiene sus raíces en la naturaleza humana. En efecto, Kant (2016 26,31) no atribuye sin más la maldad a las acciones según inclinación, pero el sentido del “mal radical” sí tiene que ver con ello (y no solamente con el lugar en donde “radica” la propensión). Podría proponerse que el “mal radical” para Kant es la propensión (*Hang*) a actuar como si sólo yo existiera y sólo mis deseos existieran. Señalar esto es de importancia pues el mal, y no solamente el dolor o la muerte, contribuyen a la condición *pésima* de la individualidad. Ello se analizará más detalladamente en lo que sigue.

Mundo e individuo

III. Las Teodiceas son una respuesta, conjuntamente con la libertad, a la pregunta sobre el mal; pero específicamente entendido éste como el dolor inmerecido. El mal y, sobre todo, el dolor, requieren de una respuesta más que el origen del cosmos o el de los pueblos¹². Así, Dios supone también señaladamente responder al problema del mal. Ricoeur encuentra en la *Simbólica del Mal* que el trasfondo sobre el que emergen los relatos míticos es a partir de los simbolismos de la condición lábil del hombre; muestra la manera en la que el mito y sus explicaciones se justifican o deben parte de su generación al dolor inmerecido y a la presencia incuestionable del mal en el mundo (cf. Ricoeur 168-169). No solamente la esperanza¹³ es fuente de religiosidad, también y muy señaladamente lo es el dolor. Sin embargo, es fácilmente visible la antigua paradoja tan sucintamente planteada por Pierre Bayle sobre la convivencia entre Dios y el mal¹⁴. El Dios cristiano es el “anti mal”, la máxima expresión de bondad y potencia, a pesar del cual el mal se sigue resistiendo a ser invisible o admitirse sin queja como parte necesaria del orden divino. Es decir, el dolor busca su por qué, y aunque no todo mal implica dolor, el verdaderamente problemático es aquel al que sí acompaña. El castigo, si es merecido, se sobrelleva más fácilmente; el que no lo es, aniquila más rápidamente. En las colonias y en los Lagers (cf. Levi 78), se puede leer, lo primero que acababa con la persona era el castigo inmerecido, esa imposibilidad de explicarse el porqué del dolor. Como se mencionó arriba, el mal puede ser pensado no solamente como un dolor causado por otros, sino el dolor causado a aquel que no lo merece. Es aquel el mal que busca en Dios una respuesta y no la recibe¹⁵.

Es en la Modernidad cuando se da la posibilidad de pensar en un Dios malvado. Es por ello que las teodiceas en sentido estricto aparecen preponderantemente en el mundo moderno. La crisis de la fe en Dios en la Modernidad es un fenómeno anímico antes que teórico. Se pierde la confianza en Él antes de que aparezcan los razonamientos. El ya mencionado pensador que lo expone más claramente es Pierre Bayle a partir de argumentos tanto viscerales como puntillosos. Para él, el mal es inexplicable, o lo es solamente si existe Dios. Son dos contrarios que no pueden simultáneamente existir, y el mal es suficientemente claro y visible como para negar su existencia. Incluso su argumento lo sostiene al introducir al libre arbitrio, antaño tan usado para justificar la existencia del mal sin hacer de Dios su causa. Dios debía saber, argumenta Bayle, que de la libertad haríamos ese uso, que seríamos malvados. Es un regalo que debió guardarse y jamás haberlo puesto en manos de seres capaces de causar tanto dolor.

Por supuesto, Bayle (cf. 169) no llega a negar la existencia de Dios, sino que más bien renuncia a resolver el enigma y dejarse llevar por una fe ciega¹⁶. Y es algo esperable en aquella

12 Esta misma idea la he planteado en el artículo “Lisboa y el Fin de las Teodiceas” (2019 49-64).

13 Estrada Díaz, en *La Imposible Teodicea* (17), menciona que sin maldad y dolor no hay esperanza, que siempre aguarda el momento en que el mal y el dolor cesen, y sin esperanza no hay religión.

14 La paradoja es bastante conocida. La bondad y omnipotencia de Dios, pensando en particular en aquel de la tradición judeocristiana, entran en contradicción con la existencia del mal. Aquella figura grandiosa e inmensa del numen divino, que redime y resarce, también permite al mal en el mundo. Esa complicación, esa duda irresoluta es de aquellas dudas que se resiste a quedar sin respuesta, porque el mal y el dolor son demasiado presentes, son demasiado cercanos y abarcan por completo la atención cuando suceden. Por ello varias religiones hacen uso de dos principios en una lucha universal entre bienes y males en medio de la cual se encuentra el ser humano.

15 En la tradición, al abordar estos problemas, es muy frecuente hacer referencia a los casos paradigmáticos de Job y de Alfonso X. Son ejemplos que emplea Bayle y, en respuesta a las duras afirmaciones de este último, también los aborda Leibniz. Son también paradigmáticos, pues suelen ser antesala de la duda acerca de la justicia divina, de que los justos y bondadosos no por ellos son felices ni los malvados infelices.

16 Es decir, incluso con sus funestas y finas críticas al orden divino, acaba amparándose en la fe como un supuesto

época. Hay una tácita pero fuerte resistencia para aceptar a un Dios malvado, así como para aceptar la inexistencia del mal. De igual modo, a ese Dios que no es solamente sustento del mundo moral sino del sistema general del mundo es también difícil simplemente negarle existencia. Es decir, no se puede conciliar la verdad de todas las premisas aunque todas deben o deberían ser verdaderas¹⁷; por lo que el mundo, parafraseando al Cándido de Voltaire, pareciera una locura. Si el mal es irracional entra en contradicción con Dios; esto es: si las penas y castigos no se corresponden, si los inocentes padecen sin justicia, si los actos malvados resultan impunes y si la gracia y el castigo llegan a aquellos que no les merecen. Así, la teodicea es un intento teórico por reconciliar a Dios con el mal sobre todo para la tranquilidad del ser humano. Es un sistema motivador y explicativo del mal, una profunda muestra de la no resignación ante el mal.

En este contexto, la *Teodicea* de Leibniz propone una astuta solución. Inicialmente, inaugura una distinción que después se volverá clásica. El mal puede ser metafísico, moral y meramente físico. El primero se refiere a la finitud del hombre: “Dios no pudo crear otros dioses” dice Leibniz. El Dios de Leibniz se encuentra supeditado a ciertos principios, sobre todo a los de razón suficiente y de elección de lo mejor; y lo mejor para Leibniz y su Dios no es la pureza, sino la armonía. En efecto, el criterio para el mejor de los mundos posibles no es la perfección, sino la belleza. El mal moral, por otra parte, es aquel que un hombre hace a otro del cual supone ser responsable. Por supuesto, la libertad debe formar parte de esta ecuación, aunque en última instancia el sistema de Leibniz no puede escapar del determinismo. El mal físico, en fin, se refiere eminentemente al dolor.

El mal es el problema central de su *Teodicea*, es el gran reto a responder. Considerando al fundamento en el principio de razón, nada puede escapar a este orden, incluso si aparenta ser irracional como el mal y el dolor inmerecidos. Por ello habría que encontrar una manera en la que el sistema del mejor de los mundos llegase a un equilibrio con ese desequilibrio. Y Leibniz lo encuentra dando la vuelta al mal, modificándole, dándole un sentido distinto en donde dejara de ser realmente mal; cambiando, pues, de perspectiva. Todo mal es un bien, “whatever is, is correct”¹⁸. Hacer el mal como Dios lo hace es el más alto de los bienes (*cf.* Leibniz 1976 538). Con mayor precisión la ecuación versaría de este modo: todo mal individual es bueno universalmente. Así, no se trata de una teodicea en la que se espera la recompensa y la beatitud al final del camino; no hay una Ciudad de Dios esperando a los bienaventurados después de pruebas de fe. El paraíso, por así llamarlo, es este mundo, el mejor de todos, que no puede modificarse sin hacerlo hacia lo peor. Interesantemente, el mejor de los mundos se aleja del antropocentrismo; es un utilitarismo divino en el que lo mejor para el conjunto no necesariamente es lo mejor para el ser humano, o al menos para cada uno de aquellos.

Dios no solamente permite el mal, sino que lo posibilita, pues el mal existe sólo como bien. El mejor mundo a costa del individuo; el pesimismo y pérdida de los condenados, de los individuos, por mor del bien del mejor de los mundos. Pues un mal menor puede llevar a un bien mayor; de manera que el conocimiento de aquello a lo que lleva una acción mala o buena es el objetivo de la ética. Esto es, ganar el “coraje” de mirar más allá de la perspectiva individual, de la esclavitud del instante¹⁹ y dar un vistazo al plan de Dios, que es el mejor de los mundos posibles.

Hay mal, premisa incuestionada en la *Teodicea*, pero lo hay para que el mundo sea el mejor de

de que el mal y el dolor se encuentran en un orden que, aunque incognoscible y fuera de nuestra comprensión, les justifica.

17 Es decir, la existencia de un Dios bondadoso y omnipotente junto con la existencia del mal.

18 Aquí, por supuesto, la referencia es al poema de Pope.

19 La atención o la perspectiva en las mónadas es siempre robada por el placer presente y que siempre sería de esta manera si no hubiera un centro gravitatorio más potente que el instante como supone serlo Dios.

todos los posibles, el más bueno de los posibles. Hay mal porque debería no haberlo, existe porque no debería de existir; es decir, metafísicamente el mal particular es justificable por el bien general, mas moralmente el individuo supondría tener en sus manos el poder y deber de no hacerlo. El mal, pues, es necesario para el mejor de los mundos porque su fin es el bien.

Sin embargo, el bien para Leibniz no es una bondad pura, sino la armonía, la visibilidad del bien por la facticidad del mal: “un poco de mal hace al bien más sensible, más grande” (*Id.* 507). Es así que el mundo no sólo exige al mal sino a un villano, en donde la metafísica del individuo que se adscribe a Leibniz gana sentido por la importancia moral de dicho individuo. No hay maldad o dolor comunes sino malvados y víctimas, así como no hay un mundo infernal sino sólo algunos condenados. De esta manera, la perfección no es la más grande bondad. Dios, por perfecto, aparece como no bueno —aunque no por ello malo. El mundo sería demasiado comprensible si fuese una pura luz de perfección. Sin la inquietud primigenia de las mónadas finitas ningún yerro acaecería. El quietismo universal sería sólo posible si el mundo fuese no el mejor, sino el perfecto —y si fuese perfecto no por ello sería bueno. El peor de los males es invisible para la voluntad —es decir, no habría aversión hacia él- si no hay el más grande de los bienes. Y ello es posible porque hay malvados, porque un individuo lo es en tanto que mantiene su consciencia moral.

Leibniz ofrece una de las teorías más originales para analizar al individuo en la Modernidad. Las mónadas racionales —es decir, cada persona— son cada una un mundo o, más precisamente, una perspectiva única del mismo mundo. Contienen el infinito de tal mundo por la infinita cadena de causas, pero desde su perspectiva única. Como un haz de luz, tiene su origen en aquello que la conciencia guarda como más claro, en aquello que acapara su atención, pero se va diluyendo en la totalidad cada vez menos iluminada. En este sentido, el centro del mundo es cada perspectiva, cada par de ojos es un centro y un iluminar diverso, pues así es la perspectiva. Pero la conciencia suele estar acaparada por la atención a los deseos; y deseos y dolores son subsecuentes. El centro del universo pareciera estar en todos lados, en la perspectiva de cada mónada, que suele ser medianamente ciega por el arrebató de los placeres y dolores. Es una perspectiva pobre, limitada, cerrada y personal. Como suele suceder al tratar este tema, la filosofía de Leibniz apuesta por el concurso de la razón para aclarar la perspectiva. En efecto, no hay libertad en su sentido de indiferencia y acto espontáneo en su sistema. La única libertad es cambiar el punto de vista, arrebatar la atención de los deseos para ver más allá de sí, a la perspectiva más amplia y total. Mirar hacia Dios, aceptar el plan divino sobre el mejor de los mundos y amarle. La *Teodicea* es la monadología por sobre la mónada (*cf.* Deleuze 92); desdeñar, menospreciar e ignorar el dolor particular y el mal sufrido que son tan poco importantes dentro del gran plan. El problema, pues, no está el mundo, sino que lo es nuestra perspectiva fragmentaria de aquel.

Leibniz llega con ello a rebajar al máximo la realidad del mal y del dolor o, como dice Estrada, para él, la ideología se impone a la experiencia. Es una postura ambigua en sus implicaciones, que se la puede encontrar desde la *República* platónica hasta en los totalitarismos del pasado siglo. El bien del conjunto a pesar del sufrimiento de algunos es casi un lugar común en la justificación de sistemas que han causado de los mayores males. Ante esta posibilidad de interpretación de las ideologías y las teodiceas, bien cabría decir con León Felipe:

Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto: que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo tapan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos (30).

Esa convicción de Leibniz por derribar el antropocentrismo a pesar de su teoría del individuo llega a una afirmación más radical. Dice, “aun cuando hubiese tocado en suerte más mal que bien al género humano, basta, con relación a Dios, con que haya incomparablemente más bien que mal en el universo” (1976 174). Ciertamente la armonía del universo es mucho más grande que el desorden del mundo humano. Pero en última instancia lo que implica esta afirmación es una indiferencia marcada de Dios —o del sistema— ante el dolor humano. Leibniz opta por no aterrizar jamás en el dolor concreto para darle la importancia que supone para cada cual; y entre más avanza en la *Teodicea*, más se aleja del dolor individual. Es el de Leibniz justo el Dios que menos necesita el individuo porque no cumple con el principio de esperanza, con la necesidad de justificar y paliar el mal y el dolor del aquí y el ahora. Y, por ello, cualquier terremoto le derrumba, como sucedió con aquel en Lisboa.

Pensar que el sufrimiento y muerte de una o muchas personas inocentes es lo mejor que puede suceder llega a sonar incluso perverso en oídos de seres que conocemos el dolor y la muerte, la inocencia y la culpa. Levi narra que después de sobrevivir a los campos de concentración, aun no siendo antes un creyente, consideraba un despropósito completo que alguien siguiese creyendo y confiando en Dios. Sin embargo, narra también que muchos de los que pudieron sobrevivir como él, lo hicieron en parte gracias a ese paliativo del dolor, a esa ideología divina o política que les mantenía pensando que había un por qué para toda la crueldad inmensa que sufrieron. La *Teodicea* de Leibniz minimiza, hace prescindible de manera rotunda al pequeño e intrascendente individuo y por ello no le redime ni le da la esperanza que el dolor espera. La construcción de su mundo y de su Dios es, por decirlo así, tan racional que acaba casi con indiferencia dando un lugar adecuado en su sistema al sufrimiento humano inmerecido. Pero el dolor —y con aquel el mal— es personal, íntimo e inconmensurable. Por ello Voltaire responde a Leibniz:

Mi corazón oprimido demanda socorro al Dios que lo ha formado. Hijos del todopoderoso pero nacidos en la miseria extendemos las manos a nuestro padre común. Ese mal, me decís, es el bien de otro ser. No queráis consolarme pues agríais mis dolores. Sólo veo en vosotros el esfuerzo impotente de un desgraciado altivo que finge estar contento (1976 86-96).

Leibniz dota sin duda de un lugar en su sistema a la individualidad. Pues qué sistema filosófico sería si no cupiese cada cual. Pero no es en modo alguno un lugar óptimo; no hay cabida para el optimismo cuando se vive el mundo con los ojos de los seres finitos y no con los ojos infinitamente lejanos de Dios o del filósofo.

IV. Finalmente hemos de revisar brevemente la teoría de la individualidad en Schopenhauer. A pesar de que él mismo define a la individualidad como la unidad entre espacio y tiempo circunscrita al principio de razón, ciertamente es mucho más amplio el papel de la individualidad en su filosofía. Baste señalar que aquella, sobre todo la individualidad humana, es Maya en su sentido más radical. Con el fin de abordar y explicar este tema en la forma buscada, es de utilidad iniciar brevemente desde el concepto schopenhaueriano de Idea, que en su sistema es quizás el lado contrario a la individualidad dentro del mundo como representación.

El mundo no es más que Voluntad. La representación es sólo un añadido casi accidental pues la Voluntad requiere de la inteligencia para desear de manera diversa. Aquí lo único que distingue, que disocia una cosa de la otra es querer de manera distinta. Ontológicamente una roca o un grupo de rocas no son uno²⁰. La unidad es la gravedad, la pesantez, la cohesión, en donde

20 Como se mencionó, Schopenhauer define textualmente a la individualidad como la unión entre espacio y tiempo, lo que nos dejaría con ésta o aquella materia como individuos. Sin embargo, además de que esta perspectiva es propia del mundo como representación, la acepción de individualidad que aquí se busca gana mucho más de la

caban todas las rocas del mundo. De igual forma, éste o aquel abeto, éste o aquel halcón, no se distinguen de su homónimo de especie sino en la representación. Es de esperarse que un sistema con un principio como la Voluntad diferencie las cosas y señale las variabilidades del mundo a partir de criterios análogos al deseo. Y es de esta manera que se puede decir, en un primer momento, que la Idea es una forma específica de deseo.

Sin embargo, nada desea de forma más variada y diferenciada como el ser humano. El individuo humano es *como* una Idea; es un núcleo cerrado de apetitos y tendencias particulares; una unidad cuyas formas específicas de expresar su fuerza no son separados o diferenciados sino por el entendimiento. Al carácter —el ser del ser humano en la filosofía de Schopenhauer— nada se le puede poner ni quitar; es como un principio, es como una Idea. Sin embargo, es evidente que entre el carácter inteligible —aquello que desde siempre hemos sido, la manera en la que, “desde toda la eternidad”, ya hemos querido— y la Idea —“unidad fundamental de fuerzas”²¹—, hay diferencias notables. Puede decirse que la intrusión de la Idea en el sistema del filósofo de Danzig es una manera de cuadrar la ecuación. Que había que echar un vistazo a la maquinaria de la Voluntad para tender el puente entre ésta y la representación. Por ello se vuelven las Ideas el más alto grado de conocimiento, la intuición de la totalidad de un cierto grado de objetivación de la Voluntad y aquello que el arte supone usar como modelo. Pero el individuo humano tiene un lugar del todo contrario en el sistema de Schopenhauer. En la individualidad el mundo se cierra y la perspectiva reina, “todo es bello mientras no nos concierne, la vida nunca es bella, sino lo son sus imágenes en el arte” (Schopenhauer 2003b 363). Una especie de dicha negativa, de absoluta *a-patía* sucede allende el individuo: “bienaventurado si se es todas las cosas, desdichado si se es sólo una”, como se citaba al inicio de este texto. Y se trata de un *suceder* ambiguo pues, de ser todas las cosas, de renunciar a la perspectiva, estrictamente no puede decirse que algo suceda. No hay suceso sin representación, ni ésta sin la perspectiva. Por ello el genio es el “sostén del mundo”, pues abre la posibilidad de la contemplación de las ideas, de una perspectiva objetiva y universal que es la forma más alta de conocimiento de lo que es, cuando el conocer y el ser, por un momento, confluyen en la mirada. En contraste, la visión del individuo humano está siempre gobernada por el interés, *su* interés. Con la ceguera del encierro individual, sin poder salir de sí y, sobre todo, sin poder padecer o vivir la externalidad, no hay más visión que la del deseo, la de satisfacer su voluntad individual. La Voluntad, el deseo universal, no podía detener su objetivación en las formas de la sola naturaleza; debía llegar al ser humano y sus individualidades por su propia, única, y simplísima ley. En efecto, el ser humano es la más alta objetivación de la Voluntad y presupone al resto de los otros niveles. Mas ello no anuncia un exacerbado antropocentrismo en el sistema, sino más bien al fuerte pesimismo bien conocido de la filosofía de Schopenhauer²². La Voluntad quiere querer, y la única forma de cumplir esa simple ley es querer como queremos los seres humanos, en donde cada individuo por su carácter es como una Idea; pero que además es un querer que se desborda, que se dirige a todos lados; amplio como el pliego de la causalidad alargada infinitamente por la razón. Quiere más allá de la cortedad de las fuerzas del individuo, más allá de planetas y épocas. Un querer infinito, un infinito dolor.

Acontece, así, la encrucijada. Se ha dicho que el dolor solamente es propio de la

concepción de aquella como *carácter*, que es patrimonio exclusivo del individuo humano.

21 Así entienden a la idea tanto Clement Rosset (142) como W. Caldwell (289).

22 Por supuesto, es parcialmente falso que la filosofía de Schopenhauer sea pesimista. No sería adecuado calificar un pensamiento tan rico en consecuencias y explicaciones con un epíteto que parece tan simple. Sin embargo, la parcialidad de su adecuación radica en que el dolor del deseo incumplido y de la infinidad de deseos se encuentra solamente en el individuo. Allende éste, y marcadamente en el arte, el dolor cesa y reina la luz. Y, más allá, en la negación de la voluntad, cesa también la representación misma y la individualidad dolorida que es su heraldo.

individualidad, de ser uno y no el todo. El dolor es separación, ruptura, el velo de Maya. Dolor e individualidad casi se identifican. Solamente en el ser humano, dice Schopenhauer, se da plenamente la individualidad²³. También, en el sentido señalado, casi se identifican individualidad e Idea. De ahí que Philonenko diga que los individuos humanos son una Idea traicionada (cf. 1989 256). Una idea sin fundamento ontológico; una idea que es casi nada, mas como un centro gravitatorio interno en donde la perspectiva del escueto yo del individuo atrae todo hacia sí. Un querer tan infinito como el de la Voluntad general, pero encerrado en el punto individual sin puertas ni ventanas en sentido moral. Egoísta universal sin ser universo, deseo infinito no siendo sino uno, “encerrado en el mínimo yo, en el escuálido yo, en el menguado yo, en el asfixiante yo, en el intrascendente yo”²⁴. En efecto, ínfimo, completamente prescindible en la naturaleza, su engañosa esencia de idea traicionada desaparece con la muerte. Amparado en su unicidad, irrepitibilidad y en la ilusión de su perspectiva, le parece que la muerte conllevará la desaparición completa del mundo y por ello le teme. El individuo es, en fin, un *lleno* de *mí*²⁵. Un lleno de deseos, dolores, desbordamiento, maldad tan específico y único que parece una Idea pero que ontológicamente no es nada.

Con un sino tan triste como aquel que Schopenhauer describe en la vida individual, “se hubiera debido despertar una aspiración infinita hacia el paraíso perdido del no ser, pero la vida enseña lo contrario, el temor a la muerte” (Id. 250). El fin último de *mí* no existe en el universo schopenhaueriano; la vida, el mundo “están en lucha por nada” (Id. 144). Y, sin embargo, se teme la desaparición de *mi* consciencia, de *mi* perspectiva como si fuera la única, como si fuera el sostén del mundo todo. El individuo, en este sistema, es el absurdo de la confusión de las dimensiones, una gigantomaquia de bufones.

El individuo oscurece al mundo en tanto que mundo al procurar iluminar la satisfacción de los propios deseos; forma de ser aquella que es definitoria de la individualidad. La mirada elevada del genio y del arte es solamente posible allende la individualidad. Para conocer es necesario renunciar a ser *yo*: “el árbol del conocimiento no es el árbol de la vida” (Id. 49). Ello sucede porque la individualidad y la vida se identifican. Vivir es ser *yo*, mientras el conocer requiere de un sujeto de diversa índole, un espectador *apático*, un observador sin deseos que lo pongan en el centro del mundo, un visionario libre de pasiones. Digámoslo así, conocer en el alto grado²⁶ requiere de un Yo sin *yo*.

Se han hecho varias citas de Alexis Philonenko pues se intenta contrastar aquí con su postura. El comentarista señala una tensión, que denomina trágica, entre el conocer y la vida. Sin embargo, la muerte es solamente propia del individuo, y más de aquel que se concibe como centro del cosmos. Solamente así la muerte puede ser tan temida como un fin del mundo, de *mi* mundo. Pero Schopenhauer desrealiza a la muerte, como bien apunta el Philonenko. La falta de valor de la vida que se descubre en esta filosofía acaba con la importancia de la muerte. Entre la vida y el conocer no hay tensión, hasta este punto, en la filosofía de Schopenhauer; son dos árboles distintos y distantes. Philonenko llega a la conclusión contraria pues interpreta a la tragedia según el término alemán *Trauerspiel*²⁷, el *juego del dolor*, el *juego de la muerte*. En efecto, forjando la distancia entre el *yo*

23 El resto de los seres tiene el carácter de su especie.

24 Fragmento del cuento *Iordanus*, de Angelina Muñoz Huberman.

25 Con este artículo en primera persona en cursivas se señala al “yo” individual que en este texto desde la sección dedicada a Descartes se ha resaltado en contraste con el Yo abstracto del *cogito* y de la razón.

26 Aquel conocer en Schopenhauer es sólo propio del genio. No se trata, habrá que aclarar, del conocer propio de la ciencia positiva, que ya en aquella época había adquirido los paradigmas fundamentales que ahora le conocemos. La ciencia de ese tipo, a decir de Gardiner, tiene el condenable propósito de subyugar a la naturaleza en favor de la satisfacción humana (cf. 213 y s.).

27 Como es sabido, Walter Benjamin realiza un contraste en ciertos aspectos semejante. Sin embargo, por la extensión

del individuo y aquel Yo del conocer, vida y muerte, dolor y tristeza, son un juego, una puesta en escena, un mal sueño. Otra fábula, nada que sea ontológicamente relevante. En tal distancia somos espectadores del mundo y de la miseria de los individuos, ajenos al dolor y al temor a la muerte. En la distancia somos, de cierta forma, todas las cosas, en la medida en que, como espectadores, no se padece de *mí* ni del mundo para *mí*.

Sin embargo, como sucedía con Kant y con Descartes, hay también en Schopenhauer una visión distinta del individuo, una “moral provisional” que da la pauta para una reconciliación, para una vida que parece ganar valor con el conocimiento en medio de los dos irreconciliables. Una vida trágica en el sentido de *Tragödie* antes que de *Trauerspiel*. Aquella posibilidad se encuentra deletreada en la teoría del carácter adquirido. Solamente en la *Metafísica de las costumbres* y en los *Parerga* le da importancia a este tema (cf. 2001 46). Ello se debe, probablemente, a que tiene relación directa con el mundo cerrado del individuo y no con su negación, dirección que toma el *Mundo como Voluntad y Representación*. Sin embargo, al igual como sucedió en otros filósofos abordados en el presente escrito, aquella coincidencia de pensar desde la individualidad en obras relativamente marginales o hacerlo a la manera de una fábula no se ha de pasar por alto. Ello indica —según la lectura que aquí se hace— que una versión distinta de la individualidad que pudiese colocarle en una posición más óptima, sólo se la encuentra allende el sistema (cf. Schopenhauer 2003b 485). Pues dentro de éste, la individualidad se encuentra, como dice Rosset, enferma de la repetición. Entre dolor, alegría y aburrimiento “el tiempo gira pero no progresa” (111). La vida se encuentra poblada de absurdos. En la enfermedad del tiempo, todo conspira para aparentar una finalidad sin que haya otra cosa que repetición: “el mundo es incomprensible porque es demasiado comprensible, lo que es absurdo es la finalidad” (*Id.* 98). La vida, el *yo* es un absurdo; como la propia raíz latina de esta palabra lo refiere, la vida es *disonante*, o algo que *suena* inútil (cf. Cicerón 41). Sale del contexto, sale del sistema, y lleva a la mirada allende el pensamiento que busca verdades y no opiniones. Esta perspectiva de la individualidad augura que la vida no cabe en el pensar; no solamente por ser inabarcable —como sucede en la filosofía de Descartes—, sino por infecunda, por ciega y sorda (*ab-surdus*). Pensar la vida es pensar en *mí* y no en el mundo o en el conocer del mundo; pensar la vida es, pues, ser absorbido por ella.

El individuo en la filosofía de Schopenhauer es una ilusión, el velo de Maya y sólo para el individuo hay dolor y maldad, egoísmo, tedio, muerte y terror (cf. 2003a 275). Como es sabido, la felicidad en esta filosofía tiene un valor negativo en la medida en que es la ausencia momentánea de todo lo anteriormente mencionado. Sin embargo, el pesimismo que se ha querido señalar como fundamental y subyacente en diversos sistemas filosóficos modernos se ha buscado entenderle y explicarle a partir del contraste con lo óptimo. Entendiendo esto mismo, a su vez, como el lugar idóneo dentro de un sistema y una explicación totalizante del mundo. En la filosofía de Schopenhauer, como es visible, este lugar, esta posición de la individualidad guarda todas las características que se han señalado sobre el pesimismo. El mundo pensado en este sistema es hostil para la existencia individual; su condición es incomparablemente pésima, aterradora incluso; nada óptimo le corresponde en este sistema-mundo. El individuo humano no cabe en la vida ni en *su* vida. Siempre le rebasan sus deseos, siempre con el ansia de desbordarse en su existencia ínfima traicionada. Su condición es *pésima* por absurda, pues no hay fin alguno o éste no acaba siendo más que un simulacro; estamos ahí *para nada*. El camino a seguir no es el cumplimiento de todos los deseos, que son potencialmente infinitos, ni abandonarlos, pues no se puede querer dejar de querer.

No hay camino, no hay objetivo ni redención para el individuo.

y objetivos del presente escrito, no es posible hacer una alusión más directa y detallada de este filósofo.

Conclusión

Sujeto y sistema son dos denominadores comunes del pensamiento filosófico moderno. Sujeto y sistema son estructuras cuyo origen y solidez teórica dependen, en muchos sentidos y como se ha visto, de la negación y, sobre todo, de la desestimación de la individualidad. Una negación que no es simplemente un “dejar de tomar en cuenta” ni un mero olvido. Decretar tácitamente el pesimismo en el mundo individual es un paso necesario para la consolidación del mundo como sistema. Por ello se recurrió a la comprensión del pesimismo desde el optimismo. Lejos de estados de ánimo o visiones obstinadamente adversas o esperanzadas, el pesimismo es el lugar adverso y engañoso. El lugar *pésimo* dentro mundo es aquel que describe bien el término que tomamos de Philonenko, el de la traición. En efecto, el sitio que habita el individuo humano supone ser el adecuado, pero se trata de una *optimidad* para la cual nunca se está listo. El individuo humano no cabe en el sujeto, lo desborda al mismo tiempo en que le es insuficiente. Nunca cabe tampoco en el sistema del mundo; le es inhóspito. Invariablemente desea más de lo que puede, hace mundos pequeños incompatibles con el todo, es único en medio de infinidad de únicos, centro siempre de una visión cerrada que o se sacrifica a sí misma o permanece en su pequeñez intrascendente tan llena de sufrimiento. El sistema moderno, o estos sistemas al menos, así le describen, en paz solamente cuando se ha negado a sí mismo. Y profundamente culpable de su propio dolor si no lo hace. Además, se ha señalado al individuo humano en particular, pues todo otro ser de la naturaleza pareciera estar en su sitio y sólo desviados de su camino cuando el animal desviado, el “más malogrado”, les desencamina. La filosofía moderna en sus sistemas fragua, pues, el pesimismo del individuo. Y aunque solamente se trate de sistemas que ocupan páginas en libros, de una u otra forma, siempre vivimos en sistemas.

Referencias bibliográficas

- Ayala, Hector. *Solipsismo y mundo externo en la filosofía de Leibniz*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2003.
- Bayle, Pierre. *Dictionaire historique et Critique.Extraits*. Manuscriptorium Digital Library, 1767.
- Belaval, Yvon. *Leibniz critique de Descartes*. Paris: Gallimard, 1960
- Bernstein, Richard. *El Mal Radical. Una indagación filosófica*. Trad. Marcelo G. Burello. México: Fineo, 2002.
- Caldwell, William. *Schopenhauer's System*. London: William Blackwood and sons, 1896.
- Cicerón. *De Oratoria*. III, 41. Madrid: Gredos, 2002.
- Coutard, Jean-Paul. *Le vivant chez Leibniz*. Paris: Harmattan, 2007.
- Deleuze, Gilles. *El Pliegue*. Trad. José Vázquez Pérez. Buenos Aires: Paidós, 2014.
- Descartes, Rene. *Meditations. Oeuvres I*. Paris: Garnier, 1875.
- _____. *Lettres. Oeuvres IX*. Paris : Garnier, 1875.
- Estrada, Juan Antonio. *La imposible Teodicea*. Madrid: Trotta, 1997.
- Felipe, León. *Colección Antológica de Poesía Crítica*.

- Frankfurt, Harry. *Leibniz, a collection of critical essays*. Garden City: Anchor Book, 1972.
- García, Carlos. “Lisboa y el Fin de las Teodiceas”, *Theoría. Revista de filosofía* 35 (2019): 49-64.
- Gardiner, Patrick. *Schopenhauer*. Trad. J. Ivars. México: FCE, 1975.
- Hamelin, Octave. *Le Système de Descartes*. New York: Garland, 1987.
- Heidegger, Martin. *Kant y el problema de la Metafísica*. Trad. Gred Ibscher Roth. México: FCE, 2013.
- Kant, Immanuel. *Sämmtliche Werke*. Frankfurt: Suhrkamp, 1996.
- _____, *Crítica de la Razón Pura*. Trad. Pedro Rivas. Madrid: Alfaguara, 2000.
- _____, *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*. Trad. Dulce María Granjo. México: FCE, 2004.
- _____, *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir*. México: Porrúa, 1995.
- _____, *Antropología*. Trad. José Gaos. Madrid: Alianza, 1991.
- _____, *La Religión dentro de los Límites de la Razón Pura*. Felipe Martínez Marzoa. Madrid: Alianza Editorial, 2016.
- Levi, Primo. *The drowned and the saved*. New York: Summit Books, 1988.
- Leibniz, Wilhelm. *Opera philosophic quae extant latina, gallica, germanica Omnia*. Aalen: Scientia, 1976.
- _____, *Monadología y otros*. Barcelona: Folio, 1999.
- _____, *Correspondance Leibniz-Clarke*. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
- Mattéi. “L’âme, l’Homme et le Temps chez Platon et Descartes”, *Le Problème de l’âme et du Dualisme*. Ed. J. Vrin, 1991.
- Muñiz, Angelina. *Jordanus*. México: FCE, 2002.
- Neiman, Susan. *Evil in Modern Thought*. New Jersey: Princeton University Press, 2002.
- Nietzsche, Friedrich. *Obras IV*. Madrid: Tecnos, 2016.
- Philonenko, Alexis. *Schopenhauer. Una filosofía de la Tragedia*. Trad. Gemma Muñoz-Alonso López. Barcelona: Ánthropos, 1989.
- Ricoeur, Paul. *La Symbolique du mal*. Paris: Aubier, 1960.
- Rosset, Clement. *Escritos sobre Schopenhauer*. Valencia: Pre-textos, 2005.
- Schopenhauer, Arthur. *El mundo como Voluntad y Representación I*. Trad. Roberto R. Aramayo. Barcelona: FCE-Círculo de lectores, 2003a.
- Schopenhauer, Arthur. *El mundo como Voluntad y Representación II*. Trad. Roberto R. Aramayo. Barcelona: FCE-Círculo de lectores, 2003b.
- _____, *Sämmtliche Werke*. Stuttgart : Die Deutsche Bibliothek, 1986.

_____, *Metafísica de las Costumbres*. Trad. Roberto R. Aramayo. Madrid: Trotta, 2001.

_____, *Parerga and Paralipomena*. Trad. E. F. J. Payne. Oxford: Clarendon Press, 1974.

_____, *Sobre la libertad de la voluntad*. Trad. Eugenio Imaz. Madrid: Alianza, 2000.

Todorov, Tzvetan. *La conquista de América. El problema del otro*. Trad. Flora Botton Burlá. México: Siglo XXI, 2013.

Voltaire. *Poème sur la Destruction de Lisbonne*. London : S/e., 1976.

_____, *Cándido, o del optimismo*. México: Colofón, 2010.

Wood, Allen. *Kant's Moral Religion*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

.